

ХАДИЧА КЎЛИ БАЛИҚЛАРИ ҲАҚИДА ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР

Бўриев Сулаймон Бўриевич

Бухоро давлат университети профессори

Рахимов Жонибек Рашитович

Бухоро давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Бухоро вилоятида жойлашган Хадича кўлидаги балиқларнинг 16 турни ташкил қилиши илк бор аниқланган. Аниқланган балиқ турлари номи жадвалда берилган бўлиб, улар солиштирма таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Навоий, Зарафшон, Қашқадарё, Амударё Хадича, Кумсултон, ихтиологик, Тиббиёт, Аму Қоракўл Аму-Бухоро.

Аннотация: В статье впервые установлено, что в озере Хадича, расположенном в Бухарской области, обитает 16 видов рыб. Названия выявленных видов рыб приведены в таблице и проведено их сравнение.

Ключевые слова: Узбекистан, Навои, Зарафшан, Кашкадарья, Амударья Хадыча, Кумсултан, Ихтиологический, Медицина, Аму Каракул Аму-Бухара.

Annotation: The article established for the first time that 16 species of fish live in Lake Khadicha, located in the Bukhara region. The names of the identified fish species are given in the table and compared.

Key words: Uzbekistan, Navoi, Zarafshan, Kashkadarya, Amudarya Khadycha, Kumsultan, Ichthyological, Medicine, Amu Karakul Amu-Bukhara.

Мавзунинг долзарблиги. Барқарор тараққиётга эришиш учун ҳар қандай мамлакат ёки жамиятда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, экологик барқарорлик омилларининг бир вақтдаги мувозанатли ижобий ўзгариши талаб этилади. Ўзбекистон Республикасида Иқтисодий тараққиёт, молиявий ривожланиш билан атроф-муҳитнинг глобал даражадаги таназзулини олдини олиш, табиатдаги экологик фожеаларни келиб чиқишига йўл қўймаслик масалалари, жамиятдаги барқарор ривожланиш жараёнини таъминлаб беради.

Сув манбаларидан оқилона фойдаланиш, улардан балиқчиликни ривожлантириш ва халқимизни пархез гўшт маҳсулотлари билан таъмилаш ўз ечимини кутаётган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Тиббиёт меъёрларига асосан, бир киши йилига 12-14 кг балиқ ёки 25 кг гача балиқ маҳсулотлари истеъмол қилиши керак. Ушбу кўрсаткич ҳозирги пайтда 0,1 - 0,2 кг дан ошмаяпти. Агар қорамол гўшти етиштириш учун 10-12 озуқа бирлиги, 1 кг қўй гўшти етиштириш учун 6 озуқа бирлиги сарфланса, 1 кг балиқ гўшти етиштириш учун ҳаммаси бўлиб 3,4 кг озуқа бирлиги талаб қилинади.

Хорижлик олимлардан Н.И. Ермолаева, Е.Ю. Зарубина, Р.Е. Романов, Г.А. Леонова, А.З. Пузанов каби олимлар Новосибирск вилоятидаги айрим қўлларидан олиб борган тадқиқотлари натижасида қўлларнинг биологик маҳсулдорлигини оширишда доминант продуцент турлар бўлган зоопланктон ва макрофитлар миқдорлари сезиларли таъсирга эгаллиги асосланиб уларнинг биомассаларини ҳам келтиришади.

Ўзбекистоннинг текислик қисмидаги сув ҳавзаларида гидробиологик ва ихтиологик тадқиқотлар Л.С. Берг, Г.В. Никольский, Г.К. Камилов, А.М. Мухамедиев, М.А. Абдуллаев, Б.Г. Комилов, Т.В. Салихов, Л.И. Афанасева, Д.У. Урчинов, З.А. Бахадирова, Д.С. Ниёзов, Ғ.М. Сайфуллаев, С.Б. Бўриев, И.М. Мирабдуллаев, Н.Н. Базарова, А.Р. Кузметов ва бошқаларнинг илмий ишларида келтирилган.

Материал ва методика. Хадича кўлидан балиқларни ўрганиш учун материал йиғиш жараёни 2018-2023 йиллар давомида олиб борилди. Балиқларни тутиш Хадича кўли сув ҳавзасининг турли нуқталарида ўтказилди. Балиқ намуналари дала шароитида катакчаси ҳар хил ўлчамдаги (35,45,55,65 мм) курама тўрлар билан олиб борилди. Кичик балиқларни тутишда катакчаси 15-30 мм бўлган сачок, катакчаси 8-10 мм бўлган бреден тўри, курама тўрдан ва қармоқлардан фойдаланилди. Тутилган балиқлар 4% ли формалин билан фиксация қилинди Барча кўрсаткичлар адабиётларда кўрсатилган ихтиологик тадқиқотлар (Котляр О.А., Мирабдуллаев И.М. ва бошқалар) услуби ва аниқлагичлари бўйича олиб борилди [2; 3-180-с., 3; 3-107-б].

Бухоро вилояти экин майдонларини 1950 йилдан бошлаб Зарафшон дарёси суви билан таъминлашда муаммоларнинг келиб чиқиши туфайли Амударёдан сув олишга эҳтиёж пайдо бўлди. Экин майдонларини суғориш учун Аму Қорақўл ва Аму-Бухоро каналлари орқали Амударё сувлари Зарафшон дарёсига туташтирилди ва вилоят ирригация тармоқлари бутунлай янги тизим сифатида иш юрита бошлади. Бир неча босқичли сув кўтариш насос станциялари орқали, сув тақсимлагичлар қурилиб Бухоро вилояти ва Навоий вилоятларининг Зарафшон дарёси қуйи минтақалари сув таъминотида туб бурилишлар келиб чикди, натижада айтилган каналлар орқали Зарафшон дарёси қуйи оқими сувликларида ихтиофауна мураккаб ирригация ҳамда коллекторлар тизимлари орқали Қашқадарё ва Амударё ихтиофаунаси билан кўшилган ҳолда кенжа турлари билан биргаликда 45 тури, жумладан Хадича кўлида 16 турдаги балиқлар учраши аниқланган [1; 44-49-б].

Юқорида кўрсатилган 16 турдаги балиқларни бизнинг олиб борган кузатишларимиз натижалари билан солиштириб кўрганимизда Бухоро вилояти Хадича кўлида 6 турдаги балиқлар бизнинг кузатишларимизда учратмадик, бу эса ҳозирги кунда адабиётлардаги маълумотларнинг қисман эскирганлигидан далолат беради. Булар *Chiziqli tezsuzar-Alburnoides taeniatus*, *Samarqand xramulyasi – Varicorhinus heratensis steindachneri*, *Sharq tezsuzari – Alburnoides bipunctatus eichwaldi*, *Sharq oqchasi – Abramis brama orientalis*, *Oq amur – Stenopharyngodon idella*, *Amudaryo yalang balig`i-Nemacheilus oxianus*.

Тадқиқот ўтказилаётган Хадича кўли ҳудуди кўлларининг балиқлари ва бошқа гидробионт организмлари М.А. Абдуллаев (1969), Дж.У. Урчинов (1989) Д.С. Ниёзов (2011), Ғ.М. Сайфуллаев (1999), А.Р. Кузметовлар (2019) томонидан қисман ўрганилган. Бугунги кунда кўлнинг гидробиологиясини чуқур ўрганишни тақозо қилмоқда.

Хадича кўли – Бухоро вилоятидаги ташлама кўллардан бири бўлиб, вилоятнинг жануби – шарқида. Мазкур кўл Қоровулбозор воҳасидаги энг катта кўл ҳисобланади. Хадича кўли, Аму-Бухоро машина каналининг (АБМК) ўнг қирғоғида Гавана кўприги (Гавана мост) яқинида жойлашган. Хадича кўли

Қашқадарё ҳавзасининг қадимги ўзанлари (чуқур ботиклар) ўрнида вужудга келган. Хадича кўлини АБМК дан кенглиги 50-100 м ли йўл ажратиб туради. Лекин АБМК суви Хадича кўлига тушмайди.

Кўлнинг морфометрик маълумотлари қуйидагича:

- Кўл узунлиги 18-20 км;
- Энг кенг жойи 8-10 км;
- Сув сиғми 150 млн/м³;
- Энг катта чуқурлик 10,8 метр (122,5 млн/м³);
- Ўртача чуқурлик 4,6 метр (57,5 млн/м³);
- Кўлнинг қирғоқ айланаси 18,3 км.

Кўлнинг сув билан таъминланиши. Хадича кўлининг сув манбаси бўлиб асосан Қарши коллектори (Қашқадарё вилояти ҳудудидан оқиб келувчи) ҳисобланади. Сув диаметри 1 метр бўлган 5 та қувурлар орқали келади. Аммо мазкур коллектордан кўлга қуйиладиган сув миқдори йил бўйи бир меъёрда тақсимланмаган. Хадича кўли ҳудудидан 10-15 км узоқликда нефт-газ қазилари олиб борилади ва 50-65 км масофада нефтни қайта ишлаш заводи чиқинди сувларидан ҳосил бўлган коллектор ҳам ўз сувларини алоҳида зовурга ташлайди. Бу зовур суви эса Қумсултон кўлига тушади.

Олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ва кузатишларимиз натижасида Бухоро вилоятидаги Хадича кўлида 16 турдаги балиқларнинг учраши аниқланди. (1-жадвал)

Бухоро вилояти Хадича кўлидаги балиқлар тур таркиби (1 жадвал)

№	Балиқ турлари	Девхона кўли Тошов Х.М (2021)	Қорақир кўли Қобилов А.М (2020)	Хадича кўли Рахимов Ж.Р (2023)
1	<i>Амударё катта куракбуруни- Pseudoscaphirychus</i>	-	-	-

Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
 “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya

	<i>Kaufman</i>			
2	Орол вобласи- <i>Rutilus rutilus aralensis</i> (Berg)	-	+	+
3	Чўртансимон оққайроқ – <i>Aspiolucius esocinus</i>	-	+	+
4	Самарқанд храмуляси <i>Varicorhinus heratensis steindachneri</i>	-	-	-
5	Қизилкўзи- <i>Rutilus rutilus aralensis</i>	+		+
6	Оққайроқ- <i>Aspiolucius esocinus</i>	-	-	-
7	Туркистон қумбалиғи- <i>Gobio lepidolaemus</i>	+	+	+
8	Туркистон мўйловдори- <i>Barbus capito conocerphalus</i>	+	-	+
9	Орол мойбалиғи – <i>Chalcalburnus chalcoides</i>	+	+	+
10	Холчик тезсузари- <i>Alburnoides holciki</i>	-	-	-
11	Шарқ тезсузари – <i>Alburnoides bipunctatus eichwaldi</i>	-	-	-
12	Чизиқли тезсузар- <i>Alburnoides taeniatus</i>	-	-	-
13	Шарқ оқчаси - <i>bramis brama</i>	+	-	+
14	Кумуштовон балиқ -	+	+	+

Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
 “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya

	<i>Carassius gibelio</i>			
15	Зозора (карп) - <i>Cyprius carpio</i>	+	+	+
16	Тибет яланг балиғи – <i>Nemachilus stoliezkai</i>	-	-	-
17	Орол санчиги – <i>Pungitius Platydaster</i>	-	-	-
18	Оддий лаққа - <i>Silurus glanis</i>	+	+	+
19	Оқ сла - <i>Sander lucioperca</i>	+	+	+
20	Хольбрукгам бузияси- <i>Gambusia holbrooki</i>	+	-	+
21	Оддий гамбузия – <i>Gambusia affinis</i>	-	+	+
22	Оқ амур – <i>Stenopharyngodon idella</i>	-	+	-
23	Оқ дўнгпешона <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	+	+	+
24	Амур чебакчаси- <i>Pseudorasbora parva</i>	+	-	+
25	Зарафшон оқ чебаги – <i>Leuciscus lehtmanni</i>	-	-	-
26	Амударё эшвойи- <i>Oxipometacheilus oxianus</i>	-	-	-
27	Шарқ тоғли эшвойи <i>Noemacheilus malapteruras longicauda</i>	+	-	+

	Жами	13	11	16
--	-------------	-----------	-----------	-----------

Бугунги кунда республикамиз ва дунёда табиий шароитда ҳамда сунъий шароитларда балиқ етиштириш йўналишида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бундай йўналишдаги илмий ишларга М.А. Юлдашов, Б.К. Каримов, М.Э. Умматова, Т.С. Канатбаева каби тадқиқотчиларнинг ишлари мамлакатимиз балиқчилик соҳасининг ривожланишига хизмат қилмоқда.

Балиқ ва балиқ махсулотлари инсоннинг юқори даражадаги озиғи бўлиб ҳисобланади. Балиқ билан аҳолини тامينлаш учун сув омборлари, кўллар, дарёлар ува сунъий балиқ етиштириш ҳавзаларини рационал даражага етказишни талаб қилади. Шунинг учун республикамизда балиқ етиштириш унинг сифат ва сон кўрсаткичларини аниқлаш, биологияси, ҳосилдорлигини чуқур таҳлил қилишни тақоза этади.

Хулоса қилиб айтганда бугунги кунда Бухоро вилояти Хадича кўлида 16 турдаги балиқларнинг учаши қайд этилди. Бу балиқ турлари орасида саноат аҳамиятига эга бўлган овладиган турлари, хашаки балиқ турлари ва Ўзбекистон республикаси “Қизил китоби” га киритилган турлар борлиги алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Rayimov A.R., To'raev M.M., Toshev N.M., To'rayeva N.M. Buxoro viloyati va unga tutash suvlik hududlarda baliqlarning tur tarkibi va soni //Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси – 2022 йил 8/1, Б-44-49.
2. Котляр О.А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология). Рыбное, ДФ Астрахан: АГТУ, 2004 г. С, 3-180.
3. Миrabдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузметов А.Р., Кимсанов З.О. Ўзбекистон ва кўшни ҳудудлар балиқлари аниқлагичи. Тошкент: Саностандарт, 2011 йил. 3-107 б
4. Mirabdullaev I.M., Kuzmetov A.R. O'zbekiston baliqlari sistematikasi. O'quv qo'llanma.Toshkent: ToshDAU, 2021yil. B-3-97.